

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL NO CAMPO DE PÚBLICAS: ANÁLISE DA OBRIGATORIEDADE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO BRASIL

Ezequiel Alves Lobo¹
Luiz Alves da Silva Cruz Neto²
Ronny Luís Sousa Oliveira³

¹Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, ezequiel_alves@uuanet.br

²Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, cruz_netto@uuanet.br

³Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, ronny_sousa@uuanet.br

DOI: 10.5281/zenodo.19701614

Resumo

Este estudo analisa a obrigatoriedade da extensão universitária nos cursos de graduação no Brasil, compreendendo-a como uma política pública educacional inserida no Campo de Públicas, com impactos diretos na formação acadêmica e na qualificação de profissionais para atuação na Administração Pública. Apesar de a extensão universitária estar prevista no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição Federal de 1988, observa-se que, historicamente, essa dimensão permaneceu secundarizada em relação ao ensino e à pesquisa. A partir de uma abordagem exploratória e qualitativa, o estudo realiza uma análise bibliográfica e documental das principais normativas que regulamentam a extensão universitária, incluindo a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação e a Resolução CNE/CES nº 7/2018. Os resultados indicam que a curricularização da extensão, ao exigir a destinação mínima de 10% da carga horária dos cursos de graduação, busca fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ampliar a relação universidade-sociedade e promover uma formação aplicada, interdisciplinar e socialmente comprometida. Conclui-se que a extensão universitária, quando compreendida como política pública educacional, desempenha papel estratégico na formação de quadros públicos e na modernização da Administração Pública brasileira, embora sua implementação enfrente desafios institucionais, pedagógicos e organizacionais.

Palavras-Chaves: Extensão universitária; Política pública educacional; Campo de Públicas; Formação para a Administração Pública

1. INTRODUÇÃO

As universidades têm desempenhado, historicamente, papel central no desenvolvimento das sociedades, atuando como espaços de produção de conhecimento, formação profissional e difusão científica. No Brasil, a consolidação do ensino superior esteve, por muito tempo, fortemente ancorada nas dimensões do ensino e da pesquisa, que se tornaram as atividades mais reconhecidas e institucionalizadas no cotidiano universitário (Fontenele, 2024). No entanto, as transformações sociais, políticas e institucionais ocorridas ao longo do século XX passaram a exigir das universidades uma atuação mais comprometida com os problemas concretos da sociedade, especialmente em contextos nos quais a ação do estado se mostrou insuficiente ou limitada.

Nesse cenário, a extensão universitária passou a ganhar destaque como principal forma de aproximação entre universidade e sociedade, possibilitando a aplicação do conhecimento acadêmico em realidades sociais concretas e contribuindo para o enfrentamento de demandas públicas historicamente negligenciadas (Lubeck; Lisbôa Filho, 2024). Embora não se trate de um conceito recente, uma vez que suas primeiras experiências remontam às décadas de 1910 e 1920, a extensão universitária somente se consolidou de forma mais estruturada no Brasil a partir da década de 1980, em paralelo à expansão do ensino superior e ao processo de redemocratização do Estado brasileiro (Ovidio; Martins, 2024).

No âmbito do Campo de Públicas, a extensão universitária assume relevância particular, ao contribuir para a formação de profissionais voltados à atuação no Estado, na Administração Pública e na formulação e implementação de políticas públicas. Ao articular ensino, pesquisa e intervenção social, a extensão fortalece a formação técnica, ética e política dos futuros administradores públicos, alinhando-se à perspectiva de educação crítica e transformadora defendida por Freire (1996) e às demandas históricas de modernização e profissionalização da Administração Pública brasileira.

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ter consagrado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, observa-se que essa última permaneceu, por longos períodos, marginalizada no interior das instituições de ensino superior. Conforme apontam Fontenele (2024) e Ovidio e Martins (2024), a extensão foi frequentemente tratada como atividade complementar ou voluntária, desvinculada dos currículos formais dos cursos de graduação. Esse cenário contribuiu para a predominância de uma formação universitária centrada no ensino teórico e na pesquisa acadêmica, em detrimento de práticas formativas mais conectadas às demandas sociais e institucionais.

Diante desse contexto, a curricularização da extensão universitária surge como resposta institucional e normativa a essa assimetria. Formalizada pela Resolução CNE/CES nº 7/2018, a curricularização estabelece a obrigatoriedade de destinação de, no mínimo, 10% da carga horária dos cursos de graduação para atividades extensionistas, exigindo das Instituições de Ensino Superior um esforço de reorganização curricular, pedagógica e administrativa (Bezerra; Sousa; Colares, 2022; Marques; Stallivieri, 2024).

Entretanto, embora a literatura sobre extensão universitária tenha avançado significativamente nos últimos anos, observa-se uma lacuna analítica no que se refere à compreensão da extensão como política pública educacional inserida no Campo de Públicas. Predominam estudos com enfoque pedagógico e relatos institucionais de experiências específicas (Lubeck; Lisbôa Filho, 2024; Marques; Stallivieri, 2024). São ainda incipientes as análises que examinam a curricularização da extensão como instrumento de formação de quadros para a Administração Pública e de fortalecimento da capacidade estatal.

Diante dessa lacuna, o presente estudo tem como questão de pesquisa: de que maneira a obrigatoriedade da extensão universitária, enquanto política pública educacional, contribui para a formação acadêmica e para a profissionalização da Administração Pública no Brasil? O objetivo do estudo consiste em analisar a obrigatoriedade da extensão universitária nos cursos de graduação brasileiros, à luz da legislação vigente, compreendendo-a como política pública educacional no Campo de Públicas e discutindo seus impactos na formação acadêmica e na qualificação de profissionais para a Administração Pública.

2. METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem exploratória, adequada à investigação de fenômenos ainda pouco sistematizados na literatura, permitindo maior flexibilidade na análise e interpretação dos dados (Gil, 2022). Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que possibilita a compreensão aprofundada dos significados, implicações e desafios associados à implementação da curricularização da extensão universitária (Minayo, 2006).

A estratégia metodológica baseia-se em pesquisa bibliográfica e documental, com levantamento análise e comparação das principais normativas que regulamentam a extensão universitária no Brasil (Grant; Booth, 2009). Foram analisados a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), o Plano Nacional de Educação 2001-2010, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 e a Resolução CNE/CES nº 7/2018. A análise do conteúdo desses documentos, permitiu compreender a evolução histórica,

conceitual e normativa da extensão universitária, bem como sua configuração como política pública educacional inserida no Campo de Públicas.

Após a leitura integral das normativas, os achados foram sistematizados e organizados em três seções analíticas, voltadas à fundamentação legal da extensão universitária, aos impactos de sua obrigatoriedade na educação superior e à análise dos benefícios e desafios associados à sua implementação (Bardin, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 A extensão universitária como política pública educacional no ordenamento jurídico brasileiro

A análise dos marcos legais da extensão universitária no Brasil evidencia que sua obrigatoriedade decorre de um processo histórico de institucionalização da função social da universidade, configurando-se como uma política pública educacional estruturante. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 207, o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, atribuindo à extensão o mesmo estatuto normativo das demais funções universitárias. Esse dispositivo deve ser compreendido no contexto da redemocratização do Estado brasileiro, em que a educação superior passa a ser concebida como instrumento de ampliação da cidadania, de redução das desigualdades sociais e de fortalecimento das capacidades estatais (Rodrigues, 2003; Souza, 2006).

Apesar desse reconhecimento constitucional, a literatura aponta que a extensão universitária permaneceu, por décadas, em posição secundária no interior das Instituições de Ensino Superior. Conforme destacam Fontenele (2024) e Ovidio e Martins (2024), a centralidade conferida ao ensino e à pesquisa, impulsionada por sistemas de avaliação e financiamento, contribuiu para a marginalização da extensão nos currículos formais. Esse cenário revela uma dissociação estrutural entre a dimensão normativa da política educacional e sua efetivação institucional, fenômeno recorrente na implementação de políticas públicas no Brasil (Secchi, 2021).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) reforça o papel da extensão ao defini-la como uma das finalidades da educação superior, vinculando-a à difusão do conhecimento científico, cultural e tecnológico. Ao fazê-lo, a LDB amplia a compreensão da extensão como mecanismo de democratização do conhecimento e de interação sistemática entre universidade e sociedade. Esse aspecto é fundamental para compreendê-la como política pública educacional, uma vez que implica planejamento estatal, regulação normativa e

avaliação institucional, características centrais da ação pública no campo educacional (Souza, 2006).

Os Planos Nacionais de Educação (2001–2010 e 2014–2024) aprofundam esse entendimento ao estabelecerem, de forma explícita, a obrigatoriedade da integralização de atividades extensionistas nos currículos de graduação. A exigência de destinação mínima de 10% da carga horária representa um avanço na institucionalização da extensão, ao transformá-la de diretriz programática em obrigação normativa de alcance nacional. A Resolução CNE/CES nº 7/2018 consolida esse movimento ao definir a extensão como processo interdisciplinar, político-educacional e transformador, integrado à matriz curricular e à organização da pesquisa.

Sob a perspectiva do Campo de Públicas, esse arcabouço normativo evidencia que a extensão universitária deve ser compreendida como política pública educacional orientada à formação de profissionais capazes de atuar em contextos estatais complexos. Ao exigir a articulação entre formação acadêmica e intervenção social, a política de curricularização da extensão reposiciona a universidade como ator estratégico na formação de quadros públicos e na qualificação da Administração Pública, aproximando o processo formativo das demandas reais do Estado e da sociedade gerando um ciclo de aprendizado (Pereira; Vitorini, 2019; Marques; Stallivieri, 2024).

3.2 A obrigatoriedade da extensão universitária e os impactos na formação de profissionais da Administração Pública

A obrigatoriedade da extensão universitária produz impactos diretos na organização dos cursos de graduação e, de modo particular, na formação dos profissionais do Campo de Públicas. Ao integrar a extensão à matriz curricular, a política pública educacional desloca a formação do administrador público de um modelo predominantemente teórico para uma lógica formativa orientada à realidade social, institucional e territorial do Estado brasileiro. Esse deslocamento é particularmente relevante em um contexto marcado pela complexidade dos problemas públicos e pela crescente demanda por profissionais capazes de articular conhecimento técnico, sensibilidade social e capacidade de gestão (Bresser-Pereira, 1998; Secchi, 2021; Anselmo; Lobo; Silva, 2025).

A extensão curricularizada aproxima os estudantes de problemas públicos concretos, como a gestão de políticas sociais, o planejamento territorial, a governança local, a participação social e a articulação interinstitucional. Essas experiências favorecem o desenvolvimento de competências centrais à atuação na Administração Pública, tais como a análise de problemas

públicos, a compreensão do funcionamento das organizações estatais e a mediação entre interesses sociais diversos. Conforme argumentam Pereira e Vitorini (2019) e Lotta (2019), a extensão contribui para a formação de profissionais mais preparados para lidar com os desafios da implementação de políticas públicas, etapa reconhecida como uma das mais críticas do ciclo de políticas.

No Campo de Públicas, a incorporação da extensão aos currículos fortalece a formação aplicada e interdisciplinar, ao articular conhecimentos oriundos da Administração, do Direito, da Economia, da Sociologia e da Ciência Política. Essa característica é particularmente relevante para a atuação no setor público, onde os problemas enfrentados raramente se restringem a uma única dimensão técnica ou disciplinar. A extensão, ao promover o contato direto com realidades institucionais e sociais, amplia a compreensão dos estudantes acerca das desigualdades sociais, das limitações do Estado e dos dilemas da ação pública (Freire, 1996; Lubeck & Lisbôa Filho, 2024).

Além disso, a obrigatoriedade da extensão exige das Instituições de Ensino Superior a criação de mecanismos de planejamento, registro e avaliação das atividades extensionistas, inserindo-as nos sistemas formais de regulação da educação superior. Esse processo evidencia que a extensão universitária ultrapassa o âmbito pedagógico, envolvendo dimensões administrativas e organizacionais típicas da gestão pública educacional. Assim, a curricularização da extensão demanda capacidade institucional, coordenação interorganizacional e planejamento estratégico, elementos centrais do Campo de Públicas e da gestão pública contemporânea (Marques & Stallivieri, 2024; Secchi, 2021).

3.3 Benefícios e desafios da extensão curricularizada para o Campo de Públicas

A implementação da extensão universitária curricularizada apresenta benefícios relevantes para a formação de profissionais da Administração Pública. A integração entre teoria e prática favorece a construção de conhecimentos contextualizados e socialmente referenciados, permitindo que os estudantes compreendam os limites e as possibilidades da ação estatal em contextos reais. Conforme Freire (1996), a educação orientada à realidade concreta dos sujeitos possibilita a formação crítica e emancipadora, princípio que encontra na extensão universitária um espaço privilegiado de materialização.

Outro benefício importante refere-se ao desenvolvimento de competências éticas e políticas fundamentais à atuação no setor público. Ao vivenciar situações reais de intervenção social, os estudantes entram em contato com dilemas éticos, conflitos institucionais e restrições orçamentárias e normativas típicas da Administração Pública. Essas experiências contribuem

para a formação de profissionais mais conscientes de seu papel social e mais comprometidos com o interesse público, aspecto central para a legitimidade da ação estatal (Paula, 2005; Fontenele, 2024).

A extensão universitária também favorece o fortalecimento da relação universidade–sociedade, ampliando a legitimidade social da educação superior pública e reforçando sua função como instrumento de desenvolvimento territorial. No Campo de Públicas, essa aproximação contribui para a formação de profissionais mais sensíveis às demandas locais e mais preparados para atuar em políticas públicas territorializadas, alinhando-se às discussões contemporâneas sobre governança e participação social (Boaventura de Sousa, 2011; Lotta, 2019).

Entretanto, a literatura aponta desafios significativos associados à implementação da extensão curricularizada. Um dos principais refere-se à sobrecarga do trabalho docente, uma vez que os professores passam a articular atividades extensionistas às demandas de ensino, pesquisa e gestão acadêmica. Pereira e Vitorini (2019) e Serafim (2023) alertam que, sem políticas institucionais de valorização e reconhecimento da extensão, há o risco de precarização do trabalho docente e de comprometimento da qualidade das ações desenvolvidas.

Outro desafio diz respeito à capacidade institucional de financiamento, planejamento e avaliação das atividades extensionistas. A obrigatoriedade da extensão, enquanto política pública educacional, exige estruturas administrativas adequadas e recursos compatíveis com seus objetivos formativos. Na ausência desse suporte, a extensão corre o risco de se reduzir a um cumprimento formal de carga horária, esvaziando seu potencial transformador e seu impacto na formação profissional no Campo de Públicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou a obrigatoriedade da extensão universitária nos cursos de graduação no Brasil, compreendendo-a como política pública educacional inserida no Campo de Públicas e examinando seus impactos na formação de profissionais da Administração Pública. A análise dos marcos normativos evidenciou que a extensão universitária ocupa posição central no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição Federal de 1988, ainda que sua efetiva institucionalização tenha ocorrido de forma gradual e marcada por assimetrias entre o plano normativo e a prática das Instituições de Ensino Superior.

Os resultados indicam que a curricularização da extensão, ao exigir a destinação mínima de 10% da carga horária dos cursos de graduação, representa um avanço relevante na consolidação do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No Campo

de Públicas, essa obrigatoriedade contribui diretamente para a formação de administradores públicos mais preparados para lidar com problemas públicos complexos, ao aproximar a formação acadêmica das realidades institucionais, sociais e territoriais do Estado brasileiro. A extensão curricularizada favorece uma formação mais aplicada, interdisciplinar e socialmente comprometida, alinhada às demandas contemporâneas da gestão pública e do ciclo das políticas públicas.

A incorporação da extensão aos currículos fortalece o desenvolvimento de competências técnicas, analíticas, éticas e políticas essenciais à atuação na Administração Pública, ao promover a integração entre conhecimento acadêmico e intervenção social. Ao mesmo tempo, a política de extensão reposiciona a universidade como ator estratégico no fortalecimento da capacidade estatal, contribuindo para a qualificação dos quadros públicos e para a modernização da gestão pública, especialmente em contextos marcados por desigualdades sociais e limitações institucionais.

Entretanto, o estudo evidencia que a efetividade da extensão universitária curricularizada depende da capacidade institucional das Instituições de Ensino Superior de planejar, financiar, executar e avaliar suas ações extensionistas. A sobrecarga do trabalho docente, a insuficiência de estruturas administrativas e o risco de formalização da extensão como mero cumprimento de carga horária constituem desafios relevantes que podem comprometer seus impactos formativos. Esses desafios reforçam a necessidade de políticas públicas complementares de apoio institucional e financiamento, de modo a assegurar que a extensão cumpra sua função educativa e não seja reduzida a uma exigência burocrática.

No que se refere às limitações do estudo, destaca-se a adoção de uma abordagem bibliográfica e documental, que permitiu uma análise aprofundada dos fundamentos legais e institucionais da extensão universitária, mas não contemplou investigações empíricas sobre sua implementação em contextos institucionais específicos por ser um estudo inicial, de uma pesquisa mais ampla. Ademais, o escopo analítico concentrou-se na dimensão normativa e organizacional da curricularização da extensão por ser recente e emergente, não abrangendo a análise direta de seus efeitos na trajetória formativa de estudantes, mas, primeiro promovendo discussões.

Diante disso, sugere-se como agenda de pesquisas futuras o desenvolvimento de estudos empíricos que investiguem a implementação da extensão universitária em cursos do Campo de Públicas, considerando diferentes tipos de Instituições de Ensino Superior e realidades regionais. Pesquisas qualitativas, baseadas em entrevistas com docentes, estudantes

e gestores, podem contribuir para compreender como a extensão é operacionalizada no cotidiano acadêmico e quais competências efetivamente são desenvolvidas.

Adicionalmente, estudos quantitativos e longitudinais podem analisar os impactos da extensão curricularizada na formação profissional e na inserção de egressos no setor público, investigando possíveis relações entre experiências extensionistas, desempenho profissional e atuação em políticas públicas. Também se mostra relevante explorar a extensão universitária como instrumento de fortalecimento da capacidade estatal local e regional, examinando sua articulação com políticas públicas existentes e seus efeitos na relação universidade–sociedade. Essas agendas podem ampliar a compreensão sobre os resultados da extensão universitária enquanto política pública educacional no sistema de educação superior brasileiro.

Apesar de limitações, o estudo contribui para o debate ao reafirmar a extensão universitária como política pública educacional fundamental para o fortalecimento da função social da universidade e para a profissionalização da Administração Pública, amadurecendo o âmbito discursivo inicialmente para estudos aplicados.

REFERÊNCIAS

ANSELMO, S. B. O.; LOBO, E. A.; SILVA, B. F. O papel dos projetos de extensão em tecnologia e inovação na Universidade Estadual do Ceará: avaliação de contribuições. **Conecte-Se! Revista Interdisciplinar de Extensão**, v. 9, n. 18, p. 319–338, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5752/P.2594-5467.2025v9n18p319-338>.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BEZERRA, A. N. S.; SOUSA, F. M. L.; COLARES, A. A. A curricularização da extensão na formação docente: aproximações e contradições para uma praxis emancipadora. **Olhar de Professor**, v. 25, p. 1-22, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.25.20879.072>.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010**. Brasília: Ministério da Educação, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024**. Brasília: Ministério da Educação, 2014. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional**. São Paulo: Editora 34, 1998.

ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo. **Estudos Avançados**, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142017.3190003>.

FONTENELE, I. C. A curricularização da extensão no Brasil: história, concepções e desafios. **Revista Katálysis**, v. 27, e97067, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2024.e97067>.

FORPROEX – FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Documento final do I Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – 1987. In: GARRAFA, Volnei. **Extensão: a universidade construindo saber e cidadania; relatório de atividades 1987/1988**. Brasília: Ed. UnB, 1989.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2022.

GRANT, Maria J.; BOOTH, Andrew. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information and Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91-108, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>.

LEONÍDIO, Luciano Flávio da Silva. **História do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX (1987–2012)**. 2015. 300 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/25316/1/TESE%20Luciano%20Fl%20v%20da%20Silva%20Leon%20c%20addio.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2025.

LUBECK, E.; LISBOA FILHO, F. F. A inserção da extensão nos currículos da graduação: base conceitual e experiências institucionais. **Revista Conexão UEPG**, v. 20, n. 1, 2024. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10078723>. Acesso em: 22 dez. 2025.

LOTTA, Gabriela Spanghero. **Burocracia e implementação de políticas públicas: desafios e potencialidades para redução de desigualdades**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2021.

MARQUES, G. C. N.; STALLIVIERI, L. Estratégias práticas para a curricularização da extensão. **Revista e-Curriculum**, v. 22, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23925/1809-3876.2024v22e53360>.

MENEZES, M. R. Revisitando a história 1980-1995: a extensão universitária na perspectiva do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 16, n. 2, p. 135-175, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

OVIDIO, R. B.; MARTINS, A. M. Curricularização da extensão: desafios e possibilidades. **Revista Conexão UEPG**, v. 20, n. 1, p. 1-18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5212/Rev.Conexao.v.20.23806.022>.

PAULA, Ana Paula Paes de. **Por uma nova gestão pública**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005.

PEREIRA, N. F. F.; VITORINI, R. A. da S. Curricularização da extensão: desafio da educação superior. **Interfaces – Revista de Extensão da UFMG**, v. 7, n. 1, 2019.

SECCHI, Leonardo. **Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

SERAFIM, A. B. **A curricularização da extensão e o neoliberalismo: a governamentalidade na resolução e nos discursos de docentes**. 2023. 111 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade São Francisco, Itatiba, 2023.

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**, v. 8, n. 16, p. 20-45, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF. **Curricularização da extensão universitária**. Disponível em: <https://portais.univasf.edu.br/proex/curricularizacao-da-extensao-universitaria>. Acesso em: 22 dez. 2025.